

Jogo da Distância: O que faz uma máquina pensar? | PROFESSOR ENSINO MÉDIO

UEA
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO
AMAZONAS

PLANO DE AULA – ATIVIDADE MAKER

Objetivos da atividade

- Compreender o funcionamento básico de uma rede neural artificial.
- Programar um robô para manter uma distância segura de obstáculo.
- Relacionar sensores físicos e algoritmos com a ideia de cuidado e autonomia.
- Criar comportamento automatizado como forma de decisão inteligente.
- Interpretar o papel de entradas sensores, saídas motoras e pesos neurais no processo de aprendizado.

Conteúdos Curriculares

- Robótica Educacional e Simulação.
- Algoritmos e Programação.
- Inteligência Artificial.

Competências em foco

- Compreender e aplicar sensores em projetos de robótica.
- Desenvolver algoritmos para comportamento autônomo.
- Redes Neurais Artificiais.

BNCC

- EM13CO16 - Desenvolver projetos com robótica, utilizando artefatos físicos ou simuladores.

Habilidade Tecnológica

- Programar o robô no simulador *Open Roberta Lab* para manter distância segura de obstáculos usando o sensor ultrassônico.

- Configurar sensores de cor como entradas para redes neurais artificiais.
- Criar comportamentos automatizados que simulem decisões inteligentes em diferentes situações de proximidade.
- Analisar dados coletados do ambiente e ajustar o comportamento do robô.

Conexões Interdisciplinares

- Computação: a programação do robô no *Open Roberta Lab* e a configuração da rede neural articulam lógica de algoritmos com aprendizagem supervisionada. Os estudantes compreendem como entradas de sensores podem gerar saídas automáticas, aplicando conceitos de IA em contextos concretos.
- Física: o funcionamento do sensor ultrassônico conecta-se ao estudo da propagação de ondas sonoras, tempo de resposta e cálculo de distância a partir da velocidade do som. Os motores do robô permitem explorar conceitos de força, movimento, velocidade e aceleração, relacionando a programação à aplicação de leis da cinemática e dinâmica. Assim, a Física aparece como mediadora entre a tecnologia e o fenômeno natural que possibilita a detecção de obstáculos

Desenvolvimento da atividade

- Os alunos exploram o uso do sensor ultrassônico no simulador do Open Roberta, aprendendo como ele detecta distâncias e envia dados como entrada para a rede neural. A atividade prática consiste em programar o robô para reagir automaticamente a diferentes níveis de proximidade ao detectar um objeto próximo, o robô deve reduzir a velocidade ou parar; caso contrário, deve seguir em frente. Essa decisão será tomada com base em uma rede neural simples, ajustando os pesos conforme os dados recebidos.

Ponto de atenção

- Nesta aula, os alunos usarão o simulador *Open Roberta Lab*, explorando seus recursos e anotando os resultados.

Tempo estimado

- 120 minutos.

Materiais necessários para a atividade

- Computador com acesso à internet

CONECTAR

Nesta aula, conduza os alunos destacando que os robôs podem usar redes neurais artificiais *no Open Roberta Lab* para agir de forma autônoma os sensores coletam informações do ambiente como distância de obstáculos, esses dados passam pelas Redes Neurais Artificiais, que processa e gera respostas, e os atuadores motores executam as ações.

Explique aos alunos que os robôs podem enxergar o ambiente usando sensores ultrassônicos, que funcionam de forma parecida com os morcegos. Uma boa forma de exemplificar esse funcionamento é que os morcegos, que utilizam a ecolocalização para se movimentar no escuro. Eles emitem ondas sonoras ultrassônicas que batem nos obstáculos e retornam como eco. A partir desse retorno, os morcegos conseguem calcular a distância e a posição dos objetos ao redor. De forma semelhante, os sensores ultrassônicos nos robôs emitem ondas sonoras que retornam ao sensor, permitindo que ele perceba a distância até os obstáculos. Assim, tanto os morcegos quanto os robôs usam ondas sonoras refletidas para tomar decisões e agir de forma segura e autônoma. Caso esteja em um material impresso use o *QR code* para acessar o conteúdo. Ou link baixo das figuras.

1 – Ecolocalização morcego.

Apresente aos alunos a ideia de programar um robô para se movimentar em uma sala ou pista simulada. Explique que o sensor ultrassônico mede a distância até obstáculos à frente. Oriente os alunos a observar que, quando o robô detecta algo muito próximo, ele para, vira para outro lado e continua se movendo. Durante a atividade, faça perguntas como: “O que acontece se o robô não tivesse o sensor?” ou “Como ele sabe que está perto de um obstáculo?” para estimular o raciocínio.

Ressalte que, dessa forma, o robô consegue navegar de forma autônoma, usando os dados do sensor para tomar decisões instantâneas.

CONSTRUIR

Durante a atividade prática, oriente os alunos a programar o robô para reagir automaticamente a diferentes níveis de proximidade utilizando o ultrassônico e uma Rede Neural Artificial no *Open Roberta Lab*. Caso esteja em um material impresso use o QR code para acessar o conteúdo. Ou acessar o link <<https://lab.open-roberta.org/>>.

DESAFIO 1: Explique que, ao detectar um objeto próximo, o robô deve reduzir a velocidade ou parar, e caso contrário, seguir em frente. Mostre que essa decisão será tomada com base em uma Rede Neural Artificial, que ajusta os pesos conforme os dados recebidos pelo sensor ultrassônico. Incentive os alunos a observar e analisar como pequenas mudanças nos dados ou nos pesos da rede neural alteram o comportamento do robô. Faça perguntas como: “O que acontece se o peso da rede neural mudar?” ou “Como o robô decide parar ou continuar?” para estimular o raciocínio sobre a relação entre sensor, rede neural e ação do robô.

1 – Desafio parte1.

1 – Desafio parte 2.

ANALISAR

Realizado o desafio, vamos analisar o que você aprendeu nesta atividade respondendo as questões abaixo:

1. O que é ecolocalização e como os morcegos utilizam esse processo para se movimentar no escuro?
2. De que forma o sensor ultrassônico do robô funciona de maneira semelhante à ecolocalização dos morcegos?
3. Por que o robô precisa medir a distância até obstáculos antes de se mover?
4. O que aconteceria se o robô não tivesse o sensor ultrassônico?
5. Como o robô decide parar, reduzir a velocidade ou seguir em frente ao encontrar um obstáculo?

CONTINUAR

Seguem abaixo sugestões para registro dos alunos no diário de bordo. Para este, deve instruir os alunos para que eles coloquem a data da execução da atividade e as respostas dos desafios listados e organizados conforme a tabela disponibilizada. Conduza para que o aluno escreva sobre a exploração do sensor ultrassônico no *Open Roberta Lab*, a analogia com a ecolocalização dos morcegos e a programação para manter distância segura de obstáculos. como o robô passou a reduzir velocidade, parar ou desviar diante de proximidade, explicando a lógica usada e, quando aplicável, como uma rede neural simples orientou essas decisões.

Oriente sobre eles incluírem as maiores dificuldades que os alunos enfrentaram, além de colocar as respostas às perguntas da seção analisar.

Sugestões de plataformas para registro:

Digital: Onenote, Word ou Google Docs.

Físico: Caderno.

REFERÊNCIAS

<https://www.youtube.com/watch?v=Yints6dSurl>.

<https://www.nps.gov/subjects/bats/echolocation.htm>.